

YOSHLAR TARBIYASIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI

Ajimov Eradil Abdimuratovich-

Qoraqalpog‘iston Respublikasi pedagoglarni yangi
metodikalarga o‘rgatish milliy markazi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yosh avlodning shakllanishida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni va ahamiyati o‘rganilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sport barkamol avlodni tarbiyalashda asosiy omillardan biri sifatida ko‘rib chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya va sport, barkamol avlod, salomatlik, chaqqonlik, tashabbuskorlik, faollik, rivojlanish, tarbiya.

Bugungi kunda davlatimizning asosiy maqsadlaridan biri kelajak poydevori bo‘lgan yoshlarni huquqiy, ma‘naviy, madaniy, siyosiy, iktisodiy, ijtimoiy va axloqiy etuk mustaqil fikrlovchi barkamol avlod qilib voyaga etkazishdir. Jamiyatimizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o‘z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma‘naviy sog‘lomlikning asosi ekanini targ‘ib-tashviq qilish, hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o‘z qobiliyat va iste‘dodlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida muhim va dolzarb vazifalar turibdi.

Jismoniy tarbiya va sport–xalq madaniyatining ajralmas qismidir, mamlakatning har-bir fuqarosini jismoniy va axloqiy mukammallashishini ta’minlashning asosidir. Yosh avlodni milliy g‘oya asosida ma’naviy-axloqiy tarbiyalash, shubhasiz, jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlash va himoya qilishini, sog‘lom turmush tarzi asoslarini shakllantirishni ham ko‘zda tutadi.

O‘quvchi-yoshlarda faol hayotiy pozitsiya, axloqiylik, ezgulik va insoniylik ideallarini tarbiyalash jarayonida jismoniy madaniyat va sport formalari, metod va vositalaridan foydalanish asosiy ustuvor omillardan biri bo‘lishi kerak. Mamlakatimizda sport sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bolalar sportiga katta e’tibor qaratilib, qator tadbir va o‘zgarishlar amalga oshirilib, mamlakatimizning barcha hududlarida sport inshootlari zamonaviy talablar doirasida qurilib, ular zamonaviy sport uskunalari bilan jihozlanmoqda. Bunday haratlar asosida yaratilayotgan sharoit bolalarda saportga bo‘lgan munosabat o‘zgarishiga olib kelmoqda. Endi ular faqat bo‘sh vaqtlarida sport bilan shug‘ullanishga emas, balki sport salomatlik va ko‘rkamlikning asosi ekanligini anglab muntazam shug‘ullanib borishga odatlanmoqdalar. Rivojlangan demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining ustuvor yo‘nalishlariga mos ravishda yangi ijtimoiy ongi shakllantirish ikkita asosiy omillar ta’siri ostida amalga oshadi: to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijtimoiy amaliyot va maqsadli ta’lim-tarbiya jarayoni orqali.

Har-bir inson faqatgina ta’lim tizimi orqali, ijtimoiy tarbiya va rivojlanish, kasbiy layoqatlarni egallash orqali shaxs bo‘lib shakllanadi. Qachonki inson jamoaviy ahamiyatli vazifalarni bajarish layoqatlarni egallaganda, ijtimoiy rollarni o‘zlashtira boshlaganda, o‘zining maqsadi va javobgarligini ijodiy anglab etganda, jamiyatning boshqa a’zolari bilan mustaqil ravishda munosabatga kirisha boshlaganda shaxsning ijtimoiylashuvi ro‘y beradi. Barchaga ma’lumki kasbiy tayyorlangan, ta’lim olgan, ma’naviy va axloqiy boy, jismoniy sog‘lom shaxssiz iqtisodiyotda, ijtimoiy va ma’naviy sohalarda, davlat va jamiyatda rivojlanish, o‘shish bo‘lmaydi. Shuning uchun ham kadrlar tayyorlash milliy dasturining ustuvor maqsadi uzluksiz ta’lim tizimi salohiyati, ijtimoiy institutlarning o‘zaro munosabati,

shuningdek, maqsadli boy pedagogik jismoniy tarbiya va sportning ulkan imkoniyatini qo‘llash orqali barkamol shaxsni tarbiyalash hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya jarayonida shaxsni shakllanishidagi erishgan yutuqlari qanchalik jismoniy tarbiyaning maxsus vazifalari muvaffaqiyatli amalga oshirilganligiga ko‘ra hamda ushbu jarayonda qanchalik barkamol shaxsning rivojlanishidagi imkoniyati qo‘llanilishiga ko‘ra aniqlanadi. Bunday tarbiya ishining metodikasiga fan bo‘yicha o‘qituvchi va guruh rahbari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarning o‘qituvchilari hamda oliy ta‘lim muassasalarining o‘qituvchilari va boshqa har bir tarbiyachi ega bo‘lishi kerak. Demak, jismoniy tarbiya va sportga asosiy omillardan bir sifatida yondoshish yoshlarning sportga bo‘lgan qiziqishlarini yanada rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yu.M.Yunusova. Teoriya i metodika fizicheskoy kulturi (uchebnik). Tashkent, “IQTISOD - MOLIYA” , 2007,
2. Babanskiy YU. K. «Metodicheskie osnovi optimizatsii uchebnovospitatelnogo protsessa» 1982g.